

КАК СОСТАВИТЬ ХОРОШИЙ ПЛАН УРОКА?

Арипова Улбосин Мухаметкарим кизи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20909603>

Аннотация

Данная работа посвящена вопросам разработки эффективного плана урока. При составлении плана урока преподавателю следует уделять особое внимание интеграции всех четырёх языковых навыков, поскольку их комплексное развитие мотивирует обучающихся изучать язык более глубоко и с большим интересом.

Ключевые слова: эффективный пользователь языка, индуктивный метод, личностно-ориентированный подход, шаблон плана урока, аналитическая рубрика.

Быть хорошим и профессиональным преподавателем требует наличия ряда качеств, таких как терпение, активность, ответственность и способность мотивировать обучающихся. На самом деле преподавание иностранного языка является довольно сложной задачей, поскольку язык необходимо использовать в реальной жизни для ежедневного общения. Во многих учебных заведениях иностранный язык до сих пор преподаётся традиционным способом, который в основном ограничивается изучением грамматики. Как отметил Март (2013), «чтобы стать эффективным пользователем языка, учащиеся должны изучать грамматику, поскольку грамматические навыки помогают организовывать слова и придавать им смысл». Однако я лишь частично согласна с этим утверждением, поскольку без развития других языковых навыков учащиеся остаются лишь на уровне восприятия информации, не переходя к её активному использованию.

Кроме того, Чалипия (2013) утверждал, что «индуктивный метод в сочетании с личностно-ориентированным подходом предоставляет учащимся возможность активно участвовать в уроке и способствует формированию более высокой мотивации и активности в процессе обучения». Проанализировав мнения различных исследователей, я пришла к выводу, что в своей педагогической деятельности целесообразно использовать именно индуктивный метод. Поэтому мои планы уроков были разработаны на основе методов контекстного обучения грамматике.

В данной работе представлены четыре плана уроков для обычных занятий по английскому языку. Каждый урок интегрирует четыре языковых навыка и направлен на развитие словарного запаса и грамматических компетенций. Для разработки учебных материалов я

использовала интернет-ресурсы и учебники по английскому языку. Все задания были созданы и адаптированы мной самостоятельно.

Все четыре плана уроков включают шаблон урока, предметные и языковые цели, этапы до выполнения задания, во время выполнения и после выполнения задания, а также задания по аудированию, чтению, письму и говорению. В конце каждого плана урока представлен приложенный материал, содержащий задания и оценочные рубрики.

Во время занятий учащиеся выполняют задания на сопоставление, письменные работы, участвуют в обсуждениях, выполняют упражнения по методу шедоунга (shadowing) и ролевые игры. Пошагово они развивают все четыре языковых навыка, а также работают над улучшением своего произношения.

При выборе тем и видов деятельности я учитывала уровень подготовки обучающихся, их потребности и интересы.

Для оценивания использовались как формативные, так и суммативные методы. Для итогового оценивания была разработана аналитическая рубрика для оценки языковых навыков учащихся.

Подводя итог, можно отметить, что мои планы уроков построены на интеграции всех четырёх языковых навыков и дополнительно направлены на совершенствование грамматики, произношения и словарного запаса. При их разработке я учитывала сильные и слабые стороны учащихся, а также их потребности и интересы.

Список литературы:

- Norton, B. (2011). Identity, Language Learning, and Social Change.
- Sisson, C. (2022). The Benefits of Differentiation in the Classroom.
- Fei, L. (2021). Using Games to Promote English as a Foreign Language Learners' Willingness to Communicate. Educational Psychology Press.
- Dörnyei, Z., & Norton, B. (1995). Investment and Motivation in Language Learning: What's the Difference?
- Hlicain, S. (2023). Differentiation for ELL Students: 6 Steps for Implementing Differentiation Strategies in Your Classroom.
- Fastiggi, W. (2023). The Power of Differentiation in the Classroom.
- Dörnyei, Z. (1996). Motivation in Second and Foreign Language Learning.